

PERSPECTIVE DE IDENTIFICARE A FACTORILOR CE INFLUENȚEAZĂ MANIFESTAREA COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA CONDUCĂTORII AUTO ÎN TRAFIC

Perspectives of identifying the factors that influence the manifestation of aggressive behavior in driver in traffic

Felicia HAIDU

drd. „UPS Ion Creangă”

ORCID: 0009-0005-5409-4828

Email: cabinet.psihologic@gmail.com

Summary. The purpose of this research is to investigate the relationship between psychological and socio-demographic factors and aggressive driving behavior. The study hypothesizes that there are significant differences in aggressive driving behavior among drivers based on socio-demographic factors and personality traits, and that anger is a significant predictor of aggressive driving behavior. The study will utilize a mixed methods research design to collect data from a diverse sample of participants through a structured questionnaire. The results will contribute to the existing literature on aggressive driving behavior and provide valuable information for the development of effective interventions. The study found that personality traits, particularly low levels of conscientiousness and agreeableness, as well as emotional instability, were indirectly related to aggressive driving behavior. It highlights the necessity of addressing the emotional and cognitive factors that contribute to aggressive driving behavior, rather than focusing solely on socio-demographic factors.

Key words: Aggressive driving, anger, aggressive, age, road safety, stress, emotions, negative attributions.

Introducere. Accidentele rutiere sunt un subiect complex care necesită o investigație amănunțită a tuturor elementelor care contribuie la producerea lor pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Profilul conducătorilor auto, starea lor de sănătate mintală (inclusiv anxietatea, stresul și depresia), preferințele lor pentru tipul de vehicul pe care îl conduc, timpul pe care îl petrec la volan, nivelul lor de educație, modul în care se comportă pietonii, precum și dezvoltarea și aplicarea legislației rutiere și a științei și tehnologiei sunt câteva dintre aceste variabile de impact.

Conducerea agresivă este atunci când un șofer se comportă în mod deliberat imprudent față de ceilalți șoferi, crescând astfel șansele unui accident. Acest tip de conducere include acțiuni nesigure, cum ar fi depășirea vitezei, nerespectarea distanței legale și schimbarea benzii de circulație fără semnalizare. Există două categorii de agresivitate, așa cum au descris Baron și Byrne în 1994¹. Agresivitatea instrumentală implică acțiuni precum trecerea pe roșu sau traversarea traficului, în timp ce agresivitatea ostilă poate implica gesturi sau comentarii menite să dăuneze sau să se răzbune pe un alt șofer care a provocat frustrare sau furie. Printre exemplele de agresivitate ostilă se numără claxonul, comentariile sau gesturile jignitoare și tăierea drumului altor șoferi. Acest studiu încearcă să evalueze factorii importanți care contribuie la condusul agresiv, cum ar fi distragerea externă și bunăstarea psihologică. Aceasta din urmă include o varietate de factori, inclusiv sănătatea mintală, interacțiunea socială, anxietatea, depresia, stresul și consumul de alcool.

¹ R.A. Baron & D. Byrne, *Social psychology: Understanding human interaction* (5th ed.). Allyn & Bacon, 1987.

Dukes et al. (2001) au efectuat un studiu în care participanților li s-au prezentat scenarii de șofat și li s-a cerut să raporteze răspunsul lor la acestea². Scenariile includeau diferite caracteristici ale conducătorului auto, cum ar fi vârsta, sexul și utilizarea telefonului mobil. Studiul a constatat că incidentele în care un șofer a acționat în mod imprudent au dus la niveluri mai ridicate de manifestare a furiei pe șosea în comparație cu situațiile în care un șofer a blocat traficul. Cu toate acestea, nu au existat diferențe semnificative în ceea ce privește agresivitatea raportată în funcție de oricare dintre caracteristicile șoferului.

Pe baza studiului lui Shinar (1998), o gamă largă de factori, inclusiv frustrarea, blocajele din trafic, caracteristicile șoferului (cum ar fi originea etnică, vârsta și sexul atât al agresorului, cât și al instigatorului), caracteristicile personalității și statutul social (atât al agresorului, cât și al instigatorului), pot afecta probabilitatea unui condus agresiv. Autorul a studiat modul în care șoferii israelieni au reacționat atunci când automobilul din fața lor a rămas nemișcat după ce semaforul a devenit verde. Potrivit lui Shinar, șoferii au claxonat mai frecvent atunci când culoarea verde a semaforului a fost aprinsă pentru o perioadă mai scurtă de timp, comparativ cu atunci când a fost aprinsă pentru o perioadă de timp extinsă. Autorul a descoperit, de asemenea, că șoferii de sex masculin mai tineri erau mai agitați pe șosea și că mașinile claxonau mai mult în timpul orelor de vârf din timpul săptămânii decât în weekenduri³.

Conform unui studiu realizat de McGarva și Steiner (2000), statutul social poate, de asemenea, să influențeze agresivitatea la volan. Cercetătorii au constatat că participanții care au fost claxonați și cărora li s-a adresat cu gesturi o persoană care conducea o mașină cu un standard inferior au accelerat mai repede, în comparație cu cei care au fost claxonați de un bărbat care conducea o mașină cu un standard superior. Cu toate acestea, nu au existat diferențe semnificative în ceea ce privește comentariile verbale, gesturile sau claxonatul între cele două grupuri. Studiul sugerează că statutul social contribuie la agresiunea instrumentală, mai exact la accelerarea vitezei⁴.

Scopul și ipoteza cercetării. Comportamentul agresiv la volan este o preocupare din ce în ce mai mare în traficul din zilele noastre. Acesta reprezintă o amenințare semnificativă la adresa siguranței rutiere și are adesea ca rezultat accidente grave, răni și chiar decese. Scopul acestei cercetări este de a investiga relația dintre factorii psihologici și socio-demografici și comportamentul agresiv la volan în rândul șoferilor în trafic.

Studiul emite ipoteza că nu ar exista diferențe semnificative în ceea ce privește comportamentul agresiv la volan în rândul șoferilor în funcție de factorii socio-demografici, cum ar fi sexul, vârsta, educația, starea civilă, religia, statutul socioeconomic și zona de reședință. Acest fapt ne permite să concluzionăm că toți conducătorii auto indiferent de factorul demografic existent sunt egali. În plus, cercetarea presupune că există o relație semnificativă între trăsăturile de personalitate, cum ar fi deschiderea, extraversiunea, conștiinciozitatea, agreabilitatea și stabilitatea emoțională, și comportamentul agresiv la volan. În cele din urmă, studiul emite ipoteza că furia este un predictor semnificativ al comportamentului

² R.L. Dukes, S.L. Clayton, L.T. Jenkins, T.L. Miller & S.E. Rodgers, *Effects of aggressive driving and driver characteristics on road rage*, in: *The Social Science Journal*, 38(2), 2001, p. 323-331. [https://doi.org/10.1016/S0362-3319\(01\)00117-3](https://doi.org/10.1016/S0362-3319(01)00117-3)

³ D. Shinar, *Aggressive driving: the contribution of the drivers and the situation*, in: *Transportation Research Part F-traffic Psychology and Behaviour*, 1, 1998, p. 137-160.

⁴ A.R. McGarva & M. Steiner, *Provoked driver aggression and status: A field study*, in: *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 3(3), 2000, p. 167-179. [https://doi.org/10.1016/S1369-8478\(00\)00023-1](https://doi.org/10.1016/S1369-8478(00)00023-1)

Fig. 1. Manifestarea comportamentului agresiv la conducătorii auto în trafic

agresiv la volan. Pentru a investiga aceste ipoteze, a fost utilizat un design de cercetare cu metode mixte. La studiu au participat participanți din diferite zone geografice și medii socio-economice pentru a asigura un eșantion reprezentativ. Datele au fost colectate utilizând un chestionar structurat care include atât întrebări deschise, cât și închise.

Chestionarul a fost împărțit în mai multe secțiuni pentru a colecta date privind factorii socio-demografici, trăsăturile de personalitate, furia și comportamentul agresiv la volan. Datele colectate au fost analizate cu ajutorul tehnicilor statistice adecvate pentru a testa ipotezele.

Metode aplicate. Prezentul studiu a fost realizat pentru a explora relația dintre diverși factori psihologici și comportamentul agresiv la volan pe un eșantion de 204 șoferi. Studiul a urmărit să investigheze impactul unor variabile precum cognițiile și emoțiile negative, sexul, vârsta, religiozitatea, starea civilă, nivelul de educație și trăsăturile de personalitate, precum și rolul furiei ca predictor al comportamentului agresiv pe carosabil.

Cercetarea a fost concepută ca un studiu experimental și s-a desfășurat între 2017 și 2018 în incinta Cabinetul individual de Psihologie al Felicieii Haidu.

Variabila dependentă (VD) a fost măsurată prin Indicele de conducere periculoasă Dula (**Dula Dangerous Driving Index - DDDI**), care a evaluat comportamentul agresiv la volan prin diferiți indicatori, cum ar fi conducerea imprudentă, conducerea periculoasă și conducerea riscantă.

Variabilele independente (VI) au inclus factori cognitivi și emoționali, sexul, vârsta, religiozitatea, starea civilă, nivelul de educație și trăsături de personalitate, cum ar fi deschiderea, extraversiunea, conștiinciozitatea, agreabilitatea și stabilitatea emoțională.

Variabila moderatoare (VM) a fost furia.

Participanții la studiu au fost 204 șoferi care au fost selectați în mod aleatoriu. Eșantionul a avut o vârstă medie de 37,5 ani (variind de la 20 la 55 de ani), incluzând 177 de bărbați și 27 de femei. Dintre participanți, 56 proveneau din zone rurale, iar 148 din zone urbane. În plus, 189 de participanți erau de religie ortodoxă, iar 15 erau de alte religii. Statutul socio-economic a fost sub medie pentru 60 de participanți și peste medie pentru 144 de participanți. Starea civilă a participanților era căsătorită pentru 135, necăsătorită pentru 56 și divorțată pentru 13. În ceea ce privește nivelul de educație, 24 aveau studii profesionale, 86 absolviseră liceul, iar 94 absolviseră studii universitare sau postuniversitare. Toți participanții au fost informați că datele lor vor fi utilizate în scopuri de cercetare și că nu vor influența rezultatul evaluării lor periodice.

Scala DDDI a fost administrată numai după ce participanții au primit o evaluare favorabilă. În plus, participanții care au completat chestionarul erau clienți obișnuiți ai cabinetului de psihologie, iar datele lor erau deja disponibile în baza de date a cabinetului. Acest inventar este conceput pentru a identifica variabila dependentă în cadrul cercetării, și anume comportamentul agresiv al șoferilor la volan, și o operaționalizează prin diferite dimensiuni, cum ar fi conducerea riscantă, emoțiile negative și cognițiile. Inventarul este conceput pentru a măsura modelele stabile de comportament al șoferilor aflați în trafic, dar ia în considerare și motivația șoferilor de a da răspunsuri dezirabile din punct de vedere social, care ar putea să nu fie exacte.

Este important de remarcat faptul că, deși DDDI este un instrument fiabil și valabil pentru măsurarea comportamentului agresiv la volan, este posibil să nu surprindă toate aspectele acestui comportament. De exemplu, este posibil să nu surprindă pe deplin intenția conducătorului auto de a face rău altora, care este un aspect crucial al comportamentului agresiv. În plus, este posibil ca DDDI să nu fie adecvat pentru măsurarea altor aspecte ale comportamentului la volan, cum ar fi conducerea distrasă sau conducerea sub influența drogurilor sau a alcoolului, care pot contribui, de asemenea, la riscul de accidente.

Chestionarul State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI-2) este utilizat pentru a diagnostica trei componente ale furiei ca o variabilă moderatoare și ca o posibilă componentă a comportamentului agresiv la volan. Acesta se bazează pe măsurarea furiei conducătorilor auto ca stare și a furiei ca trăsătură de personalitate. Alegerea acestui chestionar a fost făcută pentru a depăși două dificultăți menționate în paginile anterioare, și anume problema de a distinge furia ca stare și furia ca trăsătură de personalitate, pe de o parte, și distincția dintre absența furiei și reprimarea furiei, pe de altă parte.

Problema validității ecologice în măsurarea exprimării furiei poate fi rezolvată prin evaluarea frecvenței cu care oamenii fie (a) își interiorizează furia, fie (b) se angajează într-un comportament agresiv într-o varietate de situații atunci când se simt nervoși sau furioși. Scalele STAXI au fost, de asemenea, utilizate pentru a examina relațiile dintre exprimarea furiei, dificultățile zilnice, bunăstarea psihologică și fizică și rezistența la stres (Johnson-Saylor, 1984; Schlosser & Sheeley, 1985a, 1985b). Miank (1981) a investigat relația dintre scala T-Anger și satisfacția la locul de muncă. Informații privind fiabilitatea test-retest a scalelor STAXI au fost raportate de Jacobs, Latham & Brown (1988)⁵.

În general, chestionarul STAXI-2 este un instrument util pentru evaluarea furiei ca stare și ca trăsătură, precum și pentru înțelegerea relației sale cu comportamentul agresiv la

⁵ A. Jacobs Gerarrd, E. Latham Lance, S. Brown Melanie, *Test-retest reliability of the state-trait personality inventory and the anger expression scale*, in: *Anxiety Research*, 1:3, 1988, p. 263-265, DOI: 10.1080/08917778808248724

volan. Utilizarea sa în cercetare a aruncat lumină asupra efectelor furiei asupra diferitelor probleme medicale și psihologice, precum și asupra rezistenței la stres și satisfacției profesionale. Validitatea ecologică a chestionarului a fost abordată prin evaluarea exprimării furiei într-o varietate de situații, ceea ce sporește caracterul general al rezultatelor. Chestionarul STAXI-2 poate fi un instrument valoros atât pentru cercetători, cât și pentru clinicieni în înțelegerea și tratarea problemelor legate de furie.

Inventarul de personalitate DECAS este un chestionar conceput pentru a evalua trăsăturile de personalitate ale conducătorilor auto, concentrându-se pe modelul Big Five al personalității: deschidere, extraversiune, conștiinciozitate, agreabilitate și stabilitate emoțională. Chestionarul constă în 97 de afirmații la care respondenții răspund cu „Adevărat” sau „Fals”.

Rezultate obținute și discuții

Investigarea relației dintre aspectele socio-demografice și manifestarea comportamentului agresiv la conducătorii auto aflați în trafic

Primul punct de vedere al acestui studiu este de a investiga relația dintre factorii demografici și comportamentul agresiv la volan în rândul șoferilor. Conform ipotezei cercetării, ar exista diferențe semnificative în ceea ce privește comportamentul agresiv la volan în funcție de sex, vârstă, stare civilă, nivel de educație, statut socio-economic, afiliere religioasă și localizare geografică.

Diferențe de gen în manifestarea comportamentului agresiv a conducătorilor auto în trafic

Studiul a utilizat date din sondaje pentru a analiza variabilele demografice și a folosit indicele Dula Dangerous Driving Index pentru a măsura comportamentul agresiv la volan. Rezultatele au arătat că nu au existat diferențe semnificative între sexe în ceea ce privește comportamentul riscant la volan. Atât bărbații, cât și femeile au prezentat niveluri similare de comportament agresiv la volan.

Studiul a examinat, de asemenea, rolul emoțiilor și cognițiilor negative în comportamentul agresiv la volan. Rezultatele au arătat că șoferii de sex masculin au avut scoruri ușor mai mari la subscala emoțiilor și cognițiilor negative, dar diferențele nu au fost semnificative din punct de vedere statistic. Prin urmare, se concluzionează că nu există diferențe semnificative între sexe în ceea ce privește emoțiile și cognițiile negative legate de comportamentul agresiv la volan. Studiul sugerează că orice șofer, indiferent de sex, poate manifesta un comportament agresiv și riscant la volan, alimentat de emoții și gânduri negative.

Diferențe de vârstă în manifestarea comportamentului agresiv a conducătorilor auto în trafic

Cercetarea a analizat relația dintre vârstă și comportamentul agresiv la volan în rândul șoferilor. Testul Kolmogorov-Smirnov a indicat faptul că scorurile la subscala de conducere agresivă au deviat de la o distribuție gaussiană pentru toate grupele de vârstă. Cu toate acestea, testul Kruskal-Wallis H nu a evidențiat nicio diferență semnificativă în ceea ce privește comportamentul agresiv la volan între grupurile de vârstă. Pe de altă parte, scorurile la variabila de conducere riscantă au deviat, de asemenea, de la o distribuție Gaussiană, iar testul Kruskal-Wallis H a relevat diferențe semnificative între grupurile de vârstă. Șoferii cu vârste cuprinse între 35 și 40 de ani au prezentat tendințe mai scăzute de conducere imprudentă în comparație cu celelalte grupe de vârstă. Studiul sugerează că vârsta nu joacă un rol semnificativ în comportamentul agresiv la volan, dar poate avea un efect asupra comportamentului riscant la volan.

Diferențe în funcție de mediul de proveniență în manifestarea comportamentului agresiv a conducătorilor auto în trafic

Cercetarea privind diferențele în comportamentul agresiv la volan între șoferii din mediul rural și cei din mediul urban a arătat că nu există diferențe semnificative între șoferii din mediul rural și cei din mediul urban în ceea ce privește comportamentul agresiv la volan ca o componentă a comportamentului agresiv în trafic. Studiul a examinat, de asemenea, comportamentul riscant la volan și emoțiile și cognițiile negative ca și componente ale comportamentului agresiv în trafic și nu a constatat diferențe semnificative între șoferii din zonele rurale și cei din zonele urbane în ceea ce privește aceste componente.

Diferențe în funcție de statutul socio-economic în manifestarea comportamentului agresiv a conducătorilor auto în trafic

Cercetarea investighează relația dintre statutul socio-economic și comportamentul agresiv la volan, concentrându-se în special pe trei componente ale conducerii agresive: conducerea agresivă, conducerea riscantă și emoțiile și cognițiile negative în timpul conducerii. Studiul a constatat că nu există nicio diferență semnificativă în ceea ce privește comportamentul agresiv la volan sau comportamentul riscant la volan între indivizii cu statut socio-economic diferit. Cu toate acestea, a existat o diferență semnificativă în ceea ce privește emoțiile și cognițiile negative în timpul condusului, persoanele cu statut socio-economic inferior raportând niveluri mai ridicate de emoții și cogniții negative.

Diferențe în funcție de nivelul de instruire în manifestarea comportamentului agresiv a conducătorilor auto în trafic

Cercetarea analizează, de asemenea, relația dintre nivelul de educație și comportamentul agresiv la volan în rândul șoferilor, utilizând indicii Dula Dangerous Driving Index. Studiul constată că nivelul de educație nu influențează în mod semnificativ comportamentul agresiv la volan, după cum indică rezultatele testului Kolmogorov-Smirnov și ale testului Kruskal-Wallis H. În plus, studiul examinează relația dintre nivelul de educație și comportamentul riscant la volan și emoțiile negative și cogniția. Rezultatele arată că nivelul de educație nu este un factor relevant în determinarea comportamentului agresiv la volan în aceste domenii.

Cercetarea a urmărit să investigheze dacă există diferențe semnificative în ceea ce privește comportamentul agresiv la volan în rândul conducătorilor auto în funcție de factori demografici precum sexul, vârsta, nivelul de educație și statutul socio-economic. Rezultatele au arătat că nu există diferențe semnificative în ceea ce privește comportamentul agresiv la volan în funcție de acești factori, cu excepția comportamentului de condus imprudent, care s-a constatat că scade odată cu vârsta. Studiul a identificat, de asemenea, că agresivitatea la volan este formată din două componente: condusul agresiv și condusul imprudent. Întreținerea comportamentului agresiv la volan este influențată de emoțiile și cognițiile negative. În general, studiul evidențiază importanța înțelegerii factorilor care contribuie la comportamentul agresiv la volan și necesitatea unor intervenții pentru promovarea practicilor de conduită prudentă.

Relația de asociere dintre trăsăturile de personalitate și manifestarea comportamentului agresiv la conducătorii auto aflați în trafic

Studiul experimental prezentat în cele ce urmează a avut ca scop identificarea factorilor psihologici care ar putea inhiba sau promova comportamentul agresiv în trafic, concentrându-se în special pe manifestarea agresivității în timpul conducerii. Studiul s-a bazat pe ideea că agresivitatea este un comportament învățat prin teoria învățării sociale și face

distincția între agresivitate ca trăsătură și agresivitate ca stare⁶. Studiul va explora modul în care trăsăturile de personalitate și furia influențează probabilitatea de manifestare a unui comportament agresiv la volan.

Ipoteza operațională a sugerat că există o relație între comportamentul agresiv la volan și trăsăturile de personalitate, cum ar fi deschiderea, extraversiunea, conștiinciozitatea, agreabilitatea și stabilitatea emoțională. Studiul a utilizat Inventarul de personalitate DE-CAS pentru a evalua trăsăturile de personalitate ale șoferilor și Indicele de conducere periculoasă Dula pentru a măsura comportamentul agresiv la volan. Constatările au indicat că majoritatea conducătorilor auto aveau niveluri peste medie ale tuturor trăsăturilor de personalitate măsurate, cu excepția conștiinciozității și a agreabilității, unde un procent semnificativ avea niveluri sub medie. Stabilitatea emoțională a fost, de asemenea, o preocupare pentru un număr considerabil de șoferi. Studiul sugerează că trăsăturile de personalitate joacă un rol în determinarea comportamentului agresiv la volan, iar intervențiile ar trebui să vizeze îmbunătățirea conștiinciozității, a agreabilității și a stabilității emoționale în rândul conducătorilor auto.

Cercetarea indică faptul că majoritatea șoferilor au o orientare predominant pozitivă în ceea ce privește trăsăturile de personalitate, cu un nivel ridicat de stabilitate emoțională (65%), agreabilitate (55,9%), extraversiune (62,7%) și deschidere (60,5%), dar un nivel scăzut de conștiinciozitate (40,7%). Cu toate acestea, există o rată ridicată de accentuări de personalitate sub medie pentru variabilele agreabilitate (32,20%) și stabilitate emoțională (24,30%). Acest lucru sugerează un profil de șofer cu atenție pentru viață și sentimente interioare, independent în gândire și care are capacitatea de a analiza situația din trafic. Dominanța extraversiunii în profilul șoferului poate determina experimentarea emoțiilor care pot duce la un comportament agresiv în trafic. Conștiinciozitatea scăzută denotă lipsa sentimentului de datorie față de ceilalți participanți la trafic, ceea ce poate contribui la un comportament agresiv. Agreabilitatea ridicată poate duce la mecanisme de limitare spontană în comportamentul agresiv, în timp ce stabilitatea emoțională ridicată minimizează incidența comportamentului agresiv.

Discutând despre corelația dintre trăsăturile de personalitate și comportamentul agresiv la volan, se remarcă faptul că trăsătura de personalitate cu cel mai semnificativ impact asupra calității relațiilor interpersonale este agreabilitatea, care include fațete precum încrederea, altruismul și bunătatea. S-ar putea argumenta că șoferii care au un scor scăzut la agreabilitate pot fi mai predispuși la condusul agresiv, deoarece tind să fie sceptici, neîncrezători și egocentriți.

Rezultatele sugerează, de asemenea, că instabilitatea emoțională poate contribui la comportamentul agresiv la volan, deoarece șoferii care experimentează emoții negative, cum ar fi anxietatea, furia sau depresia, ar putea fi mai predispuși la comportamente impulsive și imprudente la volan.

Cu toate acestea, studiul remarcă faptul că alte trăsături de personalitate, cum ar fi deschiderea, extraversiunea și conștiinciozitatea, nu par să aibă o corelație semnificativă din punct de vedere statistic cu comportamentul agresiv la volan. Prin urmare, nu este corect să presupunem că toți șoferii care au un scor ridicat la deschidere sunt mai predispuși la condusul agresiv sau că toți șoferii care au un scor scăzut la conștiinciozitate sunt șoferi mai puțin siguri.

În general, cercetarea evidențiază importanța ponderării trăsăturilor de personalitate atunci când se studiază comportamentul șoferilor și subliniază necesitatea unor intervenții

⁶ A. Bandura, *Aggression: A social learning analysis*. Prentice-Hall; Oxford, England, 1973.

care să abordeze atât caracteristicile individuale, cât și factorii externi, cum ar fi congestia traficului sau proiectarea drumurilor, pentru a îmbunătăți siguranța rutieră.

Studiul se continuă cu încercarea de a determina relația dintre emoțiile și cognițiile negative și trăsăturile de personalitate ale șoferilor pe șosea. Acest obiectiv este o componentă a ipotezei de cercetare anterioare, care sugerează o legătură între comportamentul agresiv la volan și trăsăturile de personalitate, precum deschiderea, extraversiunea, conștiinciozitatea, agreabilitatea și stabilitatea emoțională. Studiul se concentrează pe aspectele emoționale și cognitive ale comportamentului periculos la volan, în special emoțiile și cognițiile negative. Acesta examinează relația dintre trăsăturile de personalitate ale conducătorilor auto și cognițiile și emoțiile negative ale acestora în timpul condusului. Statisticile descriptive utilizate determină metoda statistică adecvată pentru a testa ipoteza conform căreia există o asociere semnificativă între trăsăturile de personalitate DECAS și emoțiile și cognițiile negative.

Rezultatele au arătat o corelație directă semnificativă între emoțiile și cognițiile negative și trăsătura de personalitate a agreabilității, precum și o corelație indirectă importantă între emoțiile și cognițiile negative și trăsătura de personalitate a stabilității emoționale. Cercetarea a constatat că emoțiile și cognițiile negative în rândul șoferilor cu un nivel ridicat de agreabilitate ar putea contribui la o atitudine cinică, ceea ce duce la confruntări în trafic. În mod similar, instabilitatea emoțională în rândul șoferilor a contribuit la un comportament agresiv la volan, deoarece șoferii instabili emoțional au tendința de a experimenta emoții și cogniții negative în timp ce conduc.

Studiul a examinat, de asemenea, asocierea dintre trăsăturile de personalitate DECAS și emoțiile și cognițiile negative, utilizând testul omnibus Kruskal-Wallis H. Rezultatele au arătat o asociere semnificativă între emoțiile și cognițiile negative și trăsăturile de personalitate de agreabilitate și stabilitate emoțională, dar nu și cu deschiderea, extraversiunea sau conștiinciozitatea. Cercetarea a utilizat testele post-hoc Mann-Whitney U pentru a determina care niveluri de agreabilitate și stabilitate emoțională au fost asociate în mod semnificativ cu emoțiile și cognițiile negative.

Tabelul 1. Testul Kruskal-Wallis H pentru testarea asocierii dintre scalele DECAS și cognițiile/emoțiile negative

Scală DECAS	Nivel	Mediana	Media	SD	Media rangurilor	H	df	p
Deschidere	Sub medie	11.0	12.94	4.12	82.81	1.245	2	.537
	Medie	13.0	13.72	3.91	96.36			
	Peste medie	12.0	13.11	3.48	90.39			
Extraversiune	Sub medie	11.0	12.19	3.05	76.45	3.357	2	.187
	Medie	13.0	14.13	5.07	93.79			
	Peste medie	12.0	13.28	3.55	92.71			
Conștiinciozitate	Sub medie	11.50	13.11	3.96	86.62	2.001	2	.368
	Medie	11.50	12.82	3.90	81.95			
	Peste medie	12.0	13.34	3.38	95.56			
Agreabilitate	Sub medie	14.0	14.90	4.07	113.70	20.033	2	<.001
	Medie	11.0	12.71	3.70	82.02			
	Peste medie	11.0	12.21	3.11	76.26			
Stabilitate emoțională	Sub medie	14.0	14.58	3.76	111.28	11.819	2	.003
	Medie	13.0	13.32	3.90	92.29			
	Peste medie	11.0	12.57	3.53	80.13			

Analiza sugerează că emoțiile și cognițiile negative în rândul șoferilor ar putea contribui la un comportament riscant la volan și la dezvoltarea unui profil socio-psihologic al șoferilor cu comportament agresiv la volan.

Având ca scop identificarea predictorilor comportamentului agresiv al șoferilor în trafic, în special rolul furiei ca reacție, trăsătură și temperament, studiul a constatat că furia poate modera comportamentul agresiv la volan împreună cu alți factori, cum ar fi trăsăturile de personalitate, instabilitatea emoțională și agreabilitatea. Analiza de regresie liniară a fost utilizată pentru a identifica potențialii predictorii ai comportamentului agresiv la volan, inclusiv vârsta, sexul și scorurile la scalele de măsurare a furiei. Studiul a concluzionat că furia este un predictor semnificativ al comportamentului agresiv la volan, alți factori având un rol moderator.

Studiul a constatat că vârsta, temperamentul de furie și reacția de furie sunt predictorii semnificativi ai comportamentului riscant la volan, explicând un mic procent din variabilitatea scorurilor pe scala de conducere imprudentă. Șoferii mai în vârstă au avut tendința de a avea scoruri ușor mai mari pe scală, în timp ce scorurile mai mari la subscalele de temperament și reacție furioasă au fost asociate cu scoruri mai mari pe scala de conducere. Autorii sugerează că șoferii cu scoruri ridicate la subscalele temperamentului coleric și reacției ar putea fi mai predispuși să se simtă frustrați și să-și exprime furia în timp ce conduc, ceea ce ar putea contribui la un comportament periculos la volan.

Cercetările sugerează că trăsăturile de personalitate, cum ar fi conștiinciozitatea, agreabilitatea și stabilitatea emoțională, sunt legate de comportamentul la volan, în special de condusul agresiv, de gândurile negative și de condusul riscant. Raportul constată, de asemenea, că vârsta este un factor semnificativ în ceea ce privește comportamentul riscant la volan, șoferii având înclinația de a adopta comportamente de conducere mai riscante pe măsură ce îmbătrânesc și tind să se bazeze mai degrabă pe experiență decât pe atenție. În continuare, studiul indică un profil psihologic al conducătorilor auto cu un comportament agresiv la volan, caracterizat prin lipsa de respect față de normele și regulile sociale, impulsivitate și o tendință spre conflict și individualism. În ansamblu, studiul oferă o perspectivă asupra factorilor psihologici complecși care influențează comportamentul la volan și sugerează că ar putea fi necesare intervenții specifice pentru a aborda problema condusului agresiv.

Concluzii generale, recomandări la subiectul abordat elaborate la un nou nivel

Experimentul a urmărit să identifice factorii care contribuie la comportamentul agresiv la volan și trăsăturile de personalitate ale șoferilor care manifestă un astfel de comportament. Studiul a constatat că factorii demografici, cum ar fi sexul, religia, statutul socioeconomic și starea civilă, nu au afectat în mod semnificativ probabilitatea unui comportament agresiv la volan. Cu toate acestea, s-a constatat că șoferii cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani au avut un comportament mai riscant la volan decât alte grupe de vârstă. În general, majoritatea conducătorilor auto aveau trăsături de personalitate predominant pozitive, deși o proporție semnificativă a prezentat niveluri mai scăzute de agreabilitate și stabilitate emoțională. Au fost găsite corelații între trăsăturile de personalitate și comportamentul agresiv la volan, nivelurile scăzute de conștiinciozitate și agreabilitate și instabilitate emoțională fiind indirect legate de un astfel de comportament. Studiul evidențiază necesitatea de a aborda factorii emoționali și cognitivi care contribuie la comportamentul agresiv la volan, mai degrabă decât să se concentreze pur și simplu pe factorii demografici.

Recomandări:

După analizarea factorilor care influențează comportamentul agresiv la volan, se pot face următoarele recomandări:

Ministerul Transporturilor ar putea să creeze un plan de mobilitate complex care să abordeze problemele de trafic generate atât de proiectele de lucrări publice în curs de desfășurare, cât și de supraaglomerarea vehiculelor la orele de vârf.

Ministerul Sănătății și alte organisme relevante ar trebui să creeze un plan de intervenție în caz de urgență care să ia în considerare efectele negative ale șofatului imprudent și ale accidentelor rutiere asupra sănătății umane. În plus, acestea ar trebui să abordeze problemele de stres, anxietate și sănătate mintală cauzate de condusul imprudent și de blocajele din trafic. Poliția Rutieră ar trebui să își sporească controlul și aplicarea regulilor de circulație prin implementarea unor sancțiuni stricte pentru încălcarea legilor de circulație, inclusiv pentru depășirea vitezei, parcare pe rute preferențiale și conducerea în stare de ebrietate. Acest lucru este de natură să descurajeze comportamentul agresiv la volan și să sporească siguranța rutieră în general.